

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ВА ХУҚУҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИ ЁШЛАР ОНГИГА СИНГДИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Yo`ldoshev Husniddin G`ayratbek o`g`li

Ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti

Milliy g`oya ma`naviyat asoslari va huquq
ta`lim yo`nalishi 2-bosqich 201-guruh talabasi

Andijon davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6659845>

Ушбу мақола инсон маънавияти ривожда умуммиллий ва умуминсоний, ҳуқуқий қадриятларни ўрганишнинг усулларига бағишланган

Маънавият, умуминсонийлик, қадриятлар, ҳуқуқий, таълим, тарбия
Таълим муассасаларида олиб борилаётган ишларни моҳияти, унинг миллий истиқлол мафкурасига асосланган, маънавий – ахлоқий, ҳуқуқий, меҳнат, экологик ва шу сингари йуналишлар билан эришиладиган ғояларга мос ҳолда олиб борилиши мақсадга молик масала. Бу муаммоларни амалга ошириш барча таълим муассасалари педагогларининг олдида турган юксак вазифадир. Таълим ва тарбиянинг узлуксиз равишда олиб борилишидан мақсад, ёшларнинг маънавий дунёқарashi, билими, интеллектуаль салоҳиятини бойитишга қаратилган бўлади. Маълумки жамиятимизда «шахс манфаати ва таълим устуворлиги» эътироф этилган бир даврда эркин шахсни ривожлантириш қонуниятлари, ёшлар шахсини ҳаётга мослаштириш шакл ва методлари, мазмуни ва принципларини ўрганadi. Бу эса, ўз навбатида, умуминсоний ва миллий қадриятларнинг мазмунмоҳиятини чуқур ўрганишни тақозо этади. Мазкур вазифани амалга оширишда таълим муассасаларининг аҳамияти катта. Таълим-тарбия олдида қўйилган асосий мақсад ҳам умуминсоний ва миллий қадриятларга таянган ҳолда таълим-тарбия мазмунини инсонпарварлик тамойиллари замирида ташкил этиш ва унинг узвийлиги, изчиллиги, илмийлиги асосида ёшларни маънавий-ахлоқий, ҳуқуқий тарбиялашни назарда тутadi. Илмий тадқиқотимизнинг асосий мақсади- ёш авлодни баркамол инсонлар этиб тарбиялашда миллий ва ахлоқий қадриятларимизнинг муҳим восита бўла олишини педагогик илмий тажриба йўли билан текшириб кўриш ва асослаш, миллий қадриятларимизни ўрганиш жараёнида ўқувчиларида миллий қадриятлар орқали Ватанга эътиқодни тарбиялашга доир самарали иш усулларини қўллашдир. Республикамиздаги маънавий-ахлоқий қадриятларни ҳисобга олган ҳолда ёшларимизни одоб-ахлоққа ўргатиш ишлари ўқитувчилар ота-оналар ва кенг жамоатчилигимиз томонидан

амалга оширилмоқда. Миллий истиқлол мафкурасининг асосий ғоялари қуйидагилардан иборат: Ватан равнаки, юрт тинчлиги, халқ фаровонлиги, комил инсон, ижтимоий хамқорлик, миллатлараро тотувлик, динлараро бағрикенглик (толерантлик). Асосий ғоялар тизимида Ватан равнаки, юрт тинчлиги, халқ фаровонлиги ғоялари биринчи ўринда туради. Бу бежиз эмас. Улар маъно-моҳияти ва фалсафасига кўра, аввало, жамиятимиз ўз олдига қуйган улуғвор мақсад – муддаоларни яққол акс эттиради, бинобарин, бош ғоямизни янада кучайтиради. Тажриба - синов ўқитувчиси томонидан қуйидаги ишлар амалга оширилади: - Мактабларла ўрганадиган “Миллий истиқлол ғояси” туркумига кирувчи фанларидан билим, кўникма ва руҳий, ахлоқий, ҳуқуқий тарбиялашга асосланган DTS ва ўқув дастурини диққат билан ўрганиб чиқиш; - Кадрлар тайёрлаш миллий дастури асосида ўқувчилар онгига миллий ғоя миллий истиқлол ғоясини шакллантириш ишларини узлуксиз олиб бориш; - Ўқув дастури, дарслик ва қўлланмалардан миллий истиқлол мафкурасини ғояларини теранг акс эттириш; - мактабларда маънавий мафкуравий тарбияни бугунги кун талаблари даражасига этказиш; Ўрганилаётган мавзуга оид қоидани амалий мисоллар билан тушунтириш: - Қойдаларни инсон, жамият, давлат ҳаётидаги аҳамиятини мисоллар билан очиб бериш; - Намунавий тестларни. қўлланилган педагогик технология, унинг самарадорлиги ҳамда такомиллаштириш бўйича таклифлар киритиш. Миллий ва умуминсоний қадриятлардан тарбия жараёнида фойдаланишнинг яна 180 бир жиҳати ёш авлодда миллий ғурурни шакллантириш билан боғлиқ масалалардир. Ҳар бир ёшга Ватан туйғусини она заминни севиш ва бундан ғурурланиш туйғуларининг пайдо бўлишига ундайдиган қадриятлардан фойдаланиш таълим ва тарбиянинг ўзвий бирликда олиб борилишидир

Использованная литература:

1. Шайхова. Х. Назаров.Қ. Умуминсоний қадириятлар ва маънавий камолот. Т., «Ўзбекстон». 1992 Б.116.